

METÁFORAS*

No momento actual, cabe afirmar, obviamente, quanto o coleccionismo faz parte integrante do paradigma epistémico Pós-Moderno.

Na verdade, não só de tudo se faz uma colecção, como até quem não faz colecções *strictu sensu* sente direito de as fazer *lato sensu*.

Assim sendo, a palavra «colecção» é usada como metáfora, no lugar de conjunto ou de multiplicidade, quando há uma seriação, repetição e similares ou como diz o *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*:¹ «reunião por parte de uma pessoa, entidade, colectividade... de objectos da mesma natureza, por um interesse estético, científico, histórico, lúdico...».

A tal ponto que as pessoas acrescentam colecções de afectos aos afectos pelas colecções.

Falam, deste modo, da vida.

«O indivíduo que só tem em conta as realidades do seu escritório espera ser alimentado nas ilusões, pelo interior. Esta necessidade é tanto mais premente quanto não sonha enxertar aos interesses negociais uma consciência clara da função social. Na organização do ambiente privado recalca essas duas preocupações. Disso derivam as fantasmagorias do interior: este representa para o particular o universo. Reúne nele as regiões longínquas e as recordações do passado. O seu salão é um camarim no teatro do mundo.

O interior é o asilo onde se refugia a arte. O coleccionador é o verdadeiro ocupante do interior. Faz sua a idealização dos objectos. É a ele que incumbe esta tarefa sisipiana de tirar às coisas, porque as possui, o carácter de mercadoria. Ao conferir-lhe o valor que têm para o amador, em lugar do valor de uso. O coleccionador agrada-se de suscitar um mundo não só longínquo e defunto, mas ao mesmo tempo melhor: um mundo onde o homem é tão pouco, a bem dizer, contanto do que, tem necessidade no mundo real, mas onde as coisas estão libertas da servidão de serem úteis».²

* Esta introdução, feita por Ana Luísa Jancira, refere-se aos textos que seguem nesta secção.

¹ ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*. Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa e Verbo, 2001.

² Walter Benjamin, *Paris, capitale du XX.e siècle. Exposé (1939)*. "Ecrits français". Paris, Gallimard, 1991, 385-386.

O que continua e não continua a ser assim, agora?

Paralelamente, a colecção invadiu-nos no quotidiano.

Mas será só isso? Não será, antes, que a colecção invadiu tudo, invadindo-nos a alma, com sentires positivos e negativos?

Ou não poderá ser, igualmente, que está a aumentar o número de quem descobre razões para coleccionar todos e quaisquer prazeres, ninharias e sem importâncias, pequenos – nada ínfimos e um tanto esquecidos? Incluindo aquilo que o consumismo mais compulsivo nunca escolheria para ser coleccionado na Modernidade?

Se assim for, este tipo de coleccionismo poderá anunciar uma nova cultura, associada ao paradigma do sustentáve: a cultura da escassez, a ocupar o lugar da cultura da abundância, como previa sabiamente o grande geógrafo brasileiro Milton Santos.

Palavras-chave: coleccionismo; pós-modernidade; cultura.

METAPHORS

Currently, it is obvious how much collectionism is part of the Postmodern epistemic paradigm.

Actually, one cannot only make a collection of anything, but even those who do not collect *strictu senso* feel the right to collect *lato senso*.

Thus, the word «collection» is used as a metaphor instead of an ensemble or multiplicity, when there is a series, repetition and similar processes, or, as the dictionary *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*³ says: «a person, body, collectivity brings together... objects of the same nature, due to aesthetic, scientific, historical, playful interest...».

To such an extent that people add collection of affects to affection for collections.

Thus, they speak about life.

«An individual who only takes into account the realities of his office expects to be fed in the illusions, from inside. This need is so much the more pressing as it does not dream to graft on the business interests a clear consciousness of the social function. From this are derived the internal phantasmagorias: this represents the universe for the specific. It brings together distant regions and memories of the past. Its hall is a dressing-room in the theater of the world.

³ ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA. *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa e Verbo, 2001.

The internal part is the haven where art takes refuge. The collector is truly the one who occupies the interior. He idealizes the objects for himself. He has the Sisyphean task of taking from things, because he possesses them, their character as merchandise. On conferring on them the value they have for the amateur, instead of the value for use. The collector likes to bring back memories of a world that is not only distant and defunct, but at the same time better: a world where man is so little, so to say, counting what he needs in the real world, but where things are free from the servitude of being useful".⁴

What is still, and what is no longer like this, now?

At the same time, the collection has invaded our daily life.

But is it only this? Could it not rather be that the collection has invaded everything, invading our soul, with positive and negative feelings?

Or could it not be, equally, that the number is increasing of those who find reasons to collect all and any pleasures, trifles, and unimportant things, small – infinitely small nothings that are rather forgotten? Including what the most compulsive consumerism would never choose to be collected in Modernity?

If it is so, this type of collectionism may announce a new culture associated with the paradigm of sustainability: the culture of scarcity, taking up the place of the culture of abundance, as the great Brazilian geographer, Milton Santos, had wisely predicted.

Key words: collectionism; postmodernity; culture.

⁴ BENJAMIN, Walter. *Paris, capitale du XX.e siècle. Exposé (1939)*. "Ecrits français". Paris: Gallimard, 1991, 385-386.

COLEÇÃO DE ARTESANATO DE PALAVRAS

*Lucas Miguel Teixeira**

Estou a caminhar...

Tenho uma gratidão muito grande por minha passagem profissional no Estado do Amapá, cartografia quase a despencar nas praias da Guiana Francesa, lugar recortado de água, floresta e peixes. No marco zero do equador, as amizades e, agora em Mato Grosso, aprendo que estou deitando minha singela bandeja de vida na alegria de ter mudado, migrado.

Como inspira Certeau, é estar no lugar que não é nosso.

Chegou um tempo em que na capital Macapá, a vontade para com o lugar, não deslizava mais nas águas daquele rio, o Amazonas, deitado em horizontal cama de prata, que ali parece o mar e é o mar em finais de tarde quando a maré expulsa crianças da orla, embarcações cheirando a peixe e ventres molhados em sabão das mulheres do igarapé.

Como tenho um imperativo cartesiano em mim que é: trabalho feliz: logo existo, não perco de vista meu desejo, magma que é trabalhar nos não-lugares, nômades sonhos de SER, coisas pequenas que nutrem grandes esperanças.

Tem muito tempo que penso escrever uma cartinha que me faça adornar a eternidade de nossas mães, em especial, pelas que partiram, nossos pais e o infinito tempo sem passagem das horas. Coleção de afetos não-objetos, repertórios imateriais que acondicionamos em nossa prateleira subjetiva, relicários afetivos que representam nossas almas transformadas em texto, algo recortado em simplicidade.

Não me restaria uma paisagem de memória, se não fossem os dados que me sensibilizaram e caminharam pela mesma rua de nossos quintais onde todas

* Programa de Pós-graduação/Mestrado em Linguagens. Coordenador das Atividades de Artes Plásticas do SESC-DRAP e SESC ARSENAL. Produtor artístico do cantor e compositor Pereira da Viola e da Banda ZIG Vagalume/BH (1994-1996). Membro do Juri do Prêmio Estadão de Cultura (2001/2002/2003), São Paulo, do III Salão de Arte do SESC Amapá e do Conselho Editorial da Revista Transes / Guiana Francesa (1999-2000). *E-mail*: papocerrado@hotmail.com

estas palavras são património da vida. A diferença é que elas nasceram em outra geografia. Umas em Minas Gerais, em São Paulo, outras em Évora, na Paraíba e mares que não nos pertencemos em navegar. Divido. Imagino que nos nós articuladores da complexa síntese urbana, pessoas enoveladas em ritmos, não juntam mais tempo para guardados, cartas.

Corre aqui, corre acolá e molha minha saudade nestas emoções que são iguais, daqui e das sombras de Belo Horizonte, altos das Minas Gerais onde fiz quente os bancos da Praça Marília de Dirceu, olhos réus, inconfidentes e culpados enfeitados nos olhos do busto de Camões.

Neste momento, a sensação que tenho é que estou escrevendo uma carta pela primeira vez. Se não bastasse Queixada, nordeste de Minas, feliz lugar onde nasci ter sido um dia, sempre, uma vila de amor fraterno, com seus mil e poucos habitantes, completou em mim, as imagens das vidas empoeiradas nas solidões da rodagem,¹ onde eternamente, fui menino de carregar marmelo do campo e garapas. As tropas, pesadas em feixes de canas, desfilando pela rua principal, seduziam nossa infância de trilho, caixa d'água, gravatá do campo e laranja bahia do quintal de Seu Civico.

Tive duas professoras no primário (Dona Eliete e Dorinha) e delas tenho saudades! Escrevi uma carta para elas, 29 anos depois, com quase todas estas palavras. São as mesmas moças que penduradas na janela, inspiraram Milton Nascimento e Fernando Brant a cantar a música “Ponta de Areia”.

A Posse, uma comunidade rural que eu não cheguei a conhecer. Welinton, meu irmão mais velho é quem falava sempre. Lá ele viu a curva do mundo nos olhos de quem não enxergava. Na Turma Centi i Quinz² acho que passei. Penso que é 115, diluído em ortografia, mas nunca tive oportunidade de parar. Preparo um roteiro onde constarão estas paradas, as beiras do Rio Gravata cheias de ingá, lambaris, bacparís amarelos e doces.

Minha coleção começa na Fazenda Borá, pelas bandas de Virgem da Lapa e Araçuaí, cidades maiores, vocação interna dos instantes de metrópole. Foi de lá que meu corpo estendeu-se nos bancos da varanda da cozinha de Valuzinho.³ É como se presente estivesse, contemplando as peças de Mestre Vitalino⁴ adornando a cristaleira entre cabrestos, sinos dos bois da guia, arreios e facões.

¹ Nome atribuído a estrada de terra no interior de Minas Gerais.

² Linguarajar mineiro.

³ Apelido do proprietário da fazenda.

⁴ Artista popular do nordeste do Brasil, reconhecido nacionalmente.

A pinguela,⁵ balançando nossos medos, diminuía a vontade de tomar garapa.

Ali, camponeses estão fincados na terra. Adiante, o corte, que um dia foi leito da maria-fumaça,⁶ abriu passagem para nosso futuro.

Foi de lá que saímos um dia e tenho certeza, que como este corte, porta espontânea e aberta para o mundo, continuará aberta nos corações desta gente que nos abraçou. Acho que sempre fui como o trem: lento e melancólico e mesmo sabendo de seu peso, gosto muito de sua suavidade sobre os trilhos.

Logo em seguida, vem Dona Corina, que entre banana roxa e margaridas, inspirou uma poesia generosa de milho verde e mingau. Sentia o cheiro das vassouras de malva empoeirando os terreiros. Pensava que todos nós na sua casa éramos muitos filhos. Nunca tive muita certeza, mas acho que por ali, tinha Erminda Bahiana. Quando se falava em carnaval, sua alegria derramava-se em plumas,

brilhos e purpurinas. Chico Bunitim ninguém via. Lembro de um carrinho de madeira, bem pintado de azul e amarelo, uma venda, litros de uma bebida amarela e fogo mineiro⁷ empoeirados nas prateleiras. Uma cerquinha na frente da casa e mais atrás, o perigoso banheiro, onde só os grandes podiam tomar banho. Assim reviro os confins de Minas Gerais de recantos e ilusões de falas trancadas no tempo.

Antes da aragem, já estava na entrada da fazenda de João Viana.

Ali, nossa vida fincou raízes. O banho no córrego Queixadinha molhava a alegria que subia a grotta acima que hoje vai dar lá na fazenda do Paulo Viana. Depois construíram uma ponte, mas pouco passei por ali. Já era a tropa ir ser substituída por jeeps e camionetes. O milho plantado feito grão substancial, uns na cova, outros na regra, vai para o paiol dividido em muitas engrenagens e filhos. A garapa, tomada depois de carregar alguns bagaços do engenho, era deliciada e transformada em silêncio. Foi dali, do giro daquela roda d'água de muitas alturas, que descobri o tempo circular das coisas. Fonte, labor e feijão escaldado nos pratos dos camaradas, temperados e submersos em banha, maxixes e abóboras.

Vindo de João Viana já dava para sentir o cheiro de bosta de boi no curral de Seu Cristalino, além da varanda e de moças sempre na janela marcando tempo e a horizontalidade pacata dos relógios daqueles que saíram cedo, no carro do Hugo, para resolver coisas em Novo Cruzeiro, cidade importante, sede da comarca.

⁵ Ponte de madeira perigosa e insegura.

⁶ Apelido de locomotiva movida a carvão.

⁷ Bebida alcoólica destilada, comum nos armazéns rurais de Minas Gerais.

Por ali também estava seu Benedito contando os causos de Eurico Boi e o louco Liziário.

Este; não sei no que deu. Só sei que ficou arquivado na minha memória, seu vagar disperso e solitário nos medos das crianças e corpos adormecidos no cemitério de cruzeiros, ramagens de gabiobas e bananinha-do-mato.

A escola, que um dia foi Escolas Reunidas de Queixada, com um pátio forrado em saibro e cascalho branco, copos de sopa e quadrilhas, orientava nossos segredos.

Foi de lá e da sensibilidade maior destas professoras de quem falei, que dispensaram sobre nossas vidas a semiconsciência de que a luta ali tinha começado. Tenho guardado meu caderno de provas, distribuído pelo antigo FENAME/MEC, um programa do governo federal com o título integração e impresso o hino nacional.

Nele registrei meus passeios, sonhos em camas de vara e colchões de paina.⁸

Esquecidos no relento, armazéns, Seu Antonio Jorge e TiaTê, as uvas de Dona Zinha que ali nasceu cresceu e ainda ali está. Sãozinha, desfilando sempre em beleza e simpatia e Dona Adalcina, que além de professora por um dia, sempre foi um compromisso com nossa casa em criar os filhos para o terceiro milênio, quando nossa mãe morreria.

Homens escorados nas portas dos açougues e Casa do Feitor.⁹ Seu Joaquim Guarda, Pachola, Seu Nanim, Dona Lia, hoje Lia de Doca e Zé Maria de seu Gustavo, Taqueira, Seu Bispo, Tereza de Tontona, Ambrózio, Nilton Bozó e mais uma população. Hoje não sei nem onde estarão ou se já estiveram entre nós.

Tenho em lembranças

Outros nomes e lugares que passam em minha frente, o cheiro e o sabor de café torrado da casa de Mãe Pinheira, entre sabores e paladares, já virando para a rua que vai dar na igreja branca.

Antes de subir aquela rua, passava por Dona Zilda e Tião, que se sabia, quando precisou migrar, construiu uma história segredada na cidade de Piracicaba, em São Paulo. Sua chegada era sempre notícias de lá e isso despertava em nós interesse pelo mistério da grande cidade.

Com canecas de esmalte penduradas nos pregos da cozinha, uma roseira na porta da rua, nossa casa ficava incomodada e triste: vão nos deixar?

Aonde irão as crianças?

⁸ Vegetal usado para preenchimento de colchão.

⁹ Superintendente da estrada de ferro.

Não se incomodando, a casa, sabendo haver mãe, as crianças estarão sempre abrigadas. Meu pai foi correr trecho,¹⁰ já que se sabia a hora da partida do trem horário, que dali sairia em direção ao fim.

Viadutos, buzinas, funilarias e metrô. São Paulo é grande, igual pensamento de pobre na janela, como diz o cantador e lá, quando encontrar o meu cumpadre João, leve meu abraço pra ele. É assim, como no filme Central do Brasil que eles diziam. Lulu e Nininha estavam por ali. Marilene, que as meninas minhas irmãs não falavam, eram de mal,¹¹ Mirna, Bilôca, Bael, Ricardo...

Por ali tinha o cego Jeremias que tocava no pandeiro a asa branca.¹²

Quando em travessuras, soltávamos pneu velho lá de cima do morro, era na sua casa que vinha aquela geringonça¹³ derrubando cerca, pés de beijo e lírios. Acho mesmo que em todo esse tempo de por ali brincar, talvez o que eu mais queria, era passar sempre na frente da casa de Antônio D'Anja, pois lá se sabia, na casa de Mariinha, onde na cozinha sempre teve faqueiros bordados presos na parede, moravam também, Vânia, minha eterna paixão.

Subimos e encontramos Dodô de Tião Queijo, que até hoje, tenho uma certa dificuldade de entender aquela relação de parentesco.

Logo acima está João Preto. Religioso, amigo de nosso pai e incentivador. Desta relação, eu sei que gerou muitos segredos e frutos, mas eu não sei reconstituí-los.

Lá por trás tem Roberto Caixa D'água e antes de Seu Gustavo, a igreja verde. Sempre fechada, não sei quais as graças que ela promovia.

Um dia, entrando numa fila dos alunos do turno da tarde, junto com minha mãe, fui parar por lá. Lembro que era uma missa especial, mas não recordo seus reais motivos. Resistia frente à plástica dessas imagens sacras e mais tarde, depois de compreender algumas curvas e dobras, debrucei-me nas encostas do tempo e na litania de Ouro Preto.

Gostava de perder horizontes debaixo das árvores do curral, onde os couros a secar para transformarem-se em selas e arreios, ficavam estendidos e espichados com varas e bambus. A estaçãozinha, abandonada em cartas, cartórios e telégrafos, marca a passagem de um tempo que se foi e que deixou entre os trilhos as marcas enferrujadas das engrenagens partidas em erosão.

¹⁰ Migrar para cidade grande. Termo comum no sertão da Bahia.

¹¹ Estranhamento silencioso em função de desavenças, comum nas relações entre adolescentes.

¹² Composição de Luiz Gonzaga – «O rei do baião».

¹³ Objeto desconcertante, irregular.

Dot Lad, como pronunciávamos o outro lado do rio nos conduzia para o campo nos domingos entardecidos em futebol. Passava por Geraldo Balaio e Dona Conceição de Major, Mariinha, Inêz e Seu Quincas, até chegar na Fazenda da Lagoa em sua arquitetura vernacular, rangida de carro-de-boi e doces. Pio Guedes, sempre cortez e generoso, estendia um gesto fraterno debaixo das sombras das jaqueiras e carambolas.

Pelos dois lados era possível sair daquele vale.

Nunca conheci o Lufa, nem Tamboril, pros lados da Vila do Graça e sertão adentro. Seu outro sentido era Araçuaí, passando pela fazenda Córrego Seco, entre o melado e as caixas de rapaduras enroladas em folhas secas de bananeiras saindo das varandas de Seu Zeca e Dona Aparecida.

Todas as casas de Queixada tinham janelas, mas nenhuma tinha a cor saborosa das uvas penduradas na parreira da varanda de Dona Zene, nossa mãe de leite.

Todas as casas de Queixada tinham portas sem taramelas para sempre receber nossos anseios banhados em leite, queijo e fraternidade.

Todas as casas de Queixada tinham cozinhas e serpentinas para sempre aquecer o ameno frio das noites de junho e julho daquelas colinas.

Todas as casas de Queixada tinham altares para receber, de 24 de dezembro a 06 de janeiro, os anjos da Rua da Lama, filhos de Dona Salomé, que não tendo uma manjedoura para repousar seus segredos, deitavam os sonhos numa cama de vara.

Todas as casas de Queixada tinham em cada janela, um doce olhar cuidadosamente amassado na ternura e tímida candura de Dona Zene.

Da inspiração e da expiração da terra, lembro-me de Marilena Chauí, «olhar é, ao mesmo tempo sair de si e trazer o mundo para dentro de si».

Revedo essa coleção nessa manhãzinha, separou-se em duas partes a janela de meu quarto e ganhei de presente um resto de lua com pedaços inteiros quase dourados. Sua cor estava dividida entre a noite que se foi, a aurora que me redime e a cidade submersa em cerração, neblina, cinzas engrenadas de buzinas, aviões, cerração e colegiais.

Vi uma ótima manchete de jornal velho, saiu em 08 de maio na Folha de S. Paulo que o Estado do Ceará, esses vastos espaços de seca e sertão, mostra crescimento na produção de flores (...) registrou crescimento de 38% comparada com o ano passado, isso é; juntando também com a produção de plantas ornamentais (...) colheu cerca de 200 mil rosas em fevereiro deste ano, enquanto a produtividade nacional é de 150 unidades por m², a média no Ceará é de 200 unidades por m² (...) além das rosas, desenvolve variedades como bromélias, helicônias e orquídeas.

Segundo o jornal, as rosas na região têm atingido o padrão de qualidade internacional.

Com estas palavras, penso que precisamos de sonhar por coleções de afecções nas quais a formação começa pelo barro. O princípio da inocência perdida. É da argila em vaso nas mãos de um oleiro que aprenderemos como a alma dispersa no campo, a paisagem de um lugar onde os pensamentos são agradáveis.

Chegará um dia, imagino eu, em que as grandes misérias que dão ibope ao vazio e aos grandes constrangimentos humanos, serão liquidificadas em migalhas, o sonho subirá em espumas, assentaremos ao redor das grandes mesas e almoçaremos em grandes nações, onde poderemos caminhar de mãos dadas, e nos silêncios de nossos desertos, plantaremos rosas nas vagas erosões da geografia que o Ceará transformou em notícia e num campo aberto, estenderemos nossos sonhos.

Queixada, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, verão.

COLECCIONAR, PORQUÊ?

*Manuela Ferreira**

Considerando colecção a “reunião de objectos da mesma natureza”,¹ posso considerar-me uma razoável colecionadora. Não tendo muita paciência para a sistematização de que qualquer colecionador mais exigente necessita, nem por isso deixei de, ao longo dos anos, ir *colectando*, aqui e ali, variados tipos de objectos que constituem hoje as *minhas colecções*.

Lembrando a minha infância, numa mudança de casa, aí pelos meus oito anos de idade, a arca onde se arrumaram todos os livros e brinquedos não chegou ao destino. Grande desgosto, maior birra e um apego desmedido às minhas coisas. Os meus livros de histórias que nunca mais voltei a ver, mas de que ainda me lembro, que os meus pais encomendavam, através da Livraria Cerdeira em Peniche à Lello no Porto, foram substituídos por uma colecção de minúsculas historinhas da Majora, que guardo num baú juntamente com a colecção de estampas “Raças Humanas”² que, por qualquer acaso, se salvou de ser transportada na “arca perdida”. Estes pequenos livrinhos de histórias, que custavam 60 centavos e constituíam a colecção “Formiguinha”,³ eram comprados por mim com dinheiro da semanada. Com a seriedade e a determinação dos meus oito anos, completei assim a minha primeira colecção.

Não tive grandes preocupações em coleccionar até aos vinte e tal anos. Só quando comecei a viajar as colecções foram crescendo, naturalmente, como *marcos de vida*. Mas há quatro que distingo em particular.

* Assessora da Secretaria-Geral do Ministério da Educação com pós-graduação em Administração e Políticas Públicas (ISCTE). Exerceu funções técnicas no Instituto de Alta Cultura e no Instituto Nacional de Investigação Científica e foi coordenadora do Arquivo Histórico do Ministério da Educação. Actualmente é membro da Equipa da Qualidade da Secretaria-Geral desenvolvendo projectos de Gestão de Qualidade no âmbito da Administração Pública portuguesa. Tem colaborado em alguns projectos do CICTSUL desde a sua fundação. E-mail: manuela.ferreira@min-edu.pt

¹ *Dicionário de Língua Portuguesa*, 7.^a ed. Porto: Porto Editora.

² *Raças Humanas*, série de 128 cromos, colecção Cultura, 1.^a série.

³ Colecção “Formiguinha”, Porto, Editorial Infantil Majora, adaptações e/ou originais de João Sereno e ilustrações de César Abbott.

Quando em 1975 viajei pela Argentina, o mundo então não era ainda “o já e aqui” em que a evolução tecnológica o transformou. Sobrevoar a Patagônia parecia um acontecimento único e irrepitível, e foi aí, em San Carlos de Bariloche, que de uma mulher índia recebi a primeira das peças da colecção de estatuetas. Tive de esperar que acabasse de a esculpir para fazermos a troca por mantimentos.

Entretanto, seduziram-me uma caixa de cerâmica que secava ao sol e um pequeno prato decorado com as cores das suas roupas que eram utilizados para guardar tintas e espalhar pigmentos, reproduzindo peças que só vira expostas em museus. Ainda não dominava o plástico e, no dia – a – dia, a cerâmica continuava a ser um utensílio de uso comum.

Foi a partir de então que, intencionalmente, passei a reunir um conjunto, hoje já numeroso, de estatuetas, caixas e pequenos pratos, cuja única sistematização consiste na anotação da sua origem, material, local e ano de aquisição. Sempre que lhes presto atenção, tudo pára nesse instante e, numa outra dimensão de Espaço e Tempo, revisito lugares há muito visitados, recorro cheiros jamais esquecidos, combinações de cores irrepitíveis e, como os condores dos Andes, domino do cimo do mundo, num golpe de memória, os mares e os rios, as planícies e as montanhas, anulo as fronteiras, refaço viagens por ordem diferente e retorno ao ponto de partida para partir tão logo que possa.

Uma outra colecção, a que mais estimo porque o seu valor é intangível e inestimável, é a das *minhas amigas*. Compõem a colecção que mais me (pre)ocupa e de que mais cuido porque, tal como ensinou a raposa ao príncipezinho: “... *Vou-te contar o tal segredo. É muito simples: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos...*”⁴

⁴ SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. *O Príncipezinho*, 19ed., S.l.: Caravela, 1987, Cap. XXI.

COLECCIONISMO

*Maria Teresa Carreira**

Se me fazem a pergunta se tenho colecções, variados tipos de resposta poderão passar-me pela mente podendo desde já afirmar que esta nunca poderá ser negativa.

Sim, coleciono recordações, ou não fora eminentemente uma portuguesa a conjugar a palavra que não é verbo, mas é saudade.

Há na verdade recordações que não gostaria de recordar, são as tristes e desagradáveis.....mas pensando bem, não são os dias tristes de Inverno que fazem tornar mais belos e alegres os dias de Verão...

Não é o frio que nos faz ter saudade do calor...

Não é a chuva que nos faz lembrar o sol.....

Coleciono recordações: concretamente até as concretizo em concreto.

No rasto que deixo, roubo um pouco do meu rasto, porque recolho as folhas caídas pelo Outono da vida e coleciono as folhas caídas....

Mas também recolho as flores da Primavera.

E guardo todas as flores....

As flores podem murchar, perder o viço mas nunca morrer...

Coleciono as flores, ou melhor as recordações do seu perfume, da sua cor...

E as pedras do caminho e os seixos do mar e as conchas na praia, perdidas, abandonadas, esperando uma mão amiga que delas faça a sua colecção....

Coleciono um pouco do Mundo!

* Doutoramento em Bioquímica. Professora Auxiliar do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Áreas de especialização em Hormonas, Lipidologia e Desenvolvimento animal. Investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL). *E-mail*: mtccc@fc.ul.pt

OS OBJECTOS QUE COLECIONAVAM SUJEITOS (ESTILO OU GÉNERO DE ESCRITA: DIÁLOGOS SOCIOLÓGICOS)

Pedro Andrade*

Era uma vez um objecto que se chamava Miguel. Tinha um grande amigo, também ele um objecto, de nome Daniel.

Miguel invectivava frequentemente Daniel, nestes termos: – Tu és um objecto abjecto, porque não tentas saber quem és, entre outras razões porque ainda não te saboreaste a ti próprio. Só sabe algo quem sabe a algo. Eu saibo, e portanto sei que sou um objecto único.

– Tem graça, eu não me sinto assim, retorquiu Daniel. Em pequeno, os meus pais repetiam-me que não seria nada sem a minha posição no seio dos outros objectos. Presumo que eu seja um objecto de colecção. É, às vezes sinto-me um pouco dependente dos outros...

Neste preciso momento, o papel da página em que estava escrita a conversa destes objectos começou, por sua vez, a falar:

– Tenham cuidado, eu vejo-os quando trocam palavras, oiço tudo o que dizem. Eu sou o vosso primeiro contexto, o suporte inicial de vós próprios, antes mesmo de existirem como objectos.

Miguel, admirado, mirou o papel que o envolvia como se fosse uma roupa fora de moda. – Quem és tu, que te tomas como um Big Brother não da era electrónica, mas da idade do papel? Tu não passas de um outro objecto como nós, sem alma, sem cheiro, nem impostos pagas, apenas os teus proprietários o fazem. Que direito tens tu de seres o nosso contexto, o nosso pedestal, o espaço sem o qual não passaríamos de meros projectos de objectos?

* Doutoramento em Sociologia. Professor de Sociologia da Arte na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Investigador no Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa, onde é coordenador do projecto Literacia Científico-Tecnológica e Opinião Pública: o caso dos Museus de Ciência. Director da Revista *Atalaia: Revista Internacional de Exegese Contemporânea*. Presidente da Associação Atalaia-Observatório Internacional de Exegese Contemporânea. Membro do Comité de Rédaction de Loreto: *Revue du Centre de Recherches et Base de données sur le loisir, la récréation et le tourisme, Ministère de la Culture e Université Libre de Bruxelles*. Membro do Laboratório de Estudos da Intolerância, São Paulo. E-mail: pandrade@netcabo.pt

– Não me subestimem, por favor, ou minimizar-se-ão a vós. Os objectos têm uma vida própria, como diz o Miguel, ou mesmo uma história de vida singular, embora alguns mais do que outros. Dito de outro modo, cada objecto possui uma “biografia pessoal”. Estes objectos biografados e biógrafos, podem ser considerados “objectos – indivíduos”. Mas eles evoluem também no interior de colecções, como avançou o Daniel. Existe, assim, uma verdadeira “sociedade de objectos”, formada de colecções infindáveis de objectos segundos, os “objectos – colecção”. Neste sentido, todos os objectos se enquadram numa genealogia, ou seja, a descendência sócio-cultural em relação aos objectos que os antecedem, mas ainda a interacção no que respeita os objectos seus contemporâneos. Por outras palavras, na nossa sociedade estruturada por colecções, existem objectos negociados mas também negociantes, pontificam objectos governados mas também governantes, proliferam objectos criados mas igualmente criadores.

Desta vez, foi o objecto Daniel que respondeu ao objecto papel: – Que dizes, mero suporte de qualquer acção, e, parece-me bem, mesmo da dicção, ou seja, a arte de dizer a acção? Nunca tinha visto um papel com pretensão a sociólogo, se bem que já tenha reparado em muitas pessoas a falar inseridas no papel de sociólogo ou mesmo pessoas a discorrer, com alguma distância, sobre o papel social do sociólogo. Como posso ter uma vida própria somente pelo exercício de parte do *logos* (no sentido da minha palavra ou discurso), se, por definição racional (outro sentido do *logos*), nem sujeito sou?

O papel voltou à carga, afirmando: – Meus amigos, os sujeitos constituem-se e definem-se a partir dos objectos, quando reconstituem o mundo, quando refazem os outros sujeitos e mesmo quando se reconstróem a eles próprios, enquanto objectos das suas acção e dicção. Assim sendo, os sujeitos serão tanto mais sujeitos quanto mais objectos forem...

– Como objecto, tenho direito a avançar uma objecção a isso que dizes – retorquiu de novo Daniel, o objecto – colecção segundo a perspectiva do objecto – papel. Eu sei muito bem o que sou, ao contrário do Miguel: considero-me um objecto cujo único objectivo é não ser único, ou seja, libertar-me da subjectividade, à medida e na medida em que construo grandes colecções de objectos interdependentes.

– Não estou de acordo, insistiu o objecto – papel: os teus colegas de colecção podem ser interdependentes, mas também são irrepetíveis. Ao serem singulares, mostram-se igualmente permutáveis, e só assim se constituem em colecções. A colecção é uma colecção, ou seja, o processo social e cultural pelo qual diferentes elementos (objectos, sujeitos individuais ou colectivos, etc.) encontram-se relacionados entre si, através de determinadas regras. A colecção consiste numa permutação infinita de classificações e de

desclassificações desses elementos. Em relação a ti, objecto de colecção, os objectos teus amigos de colecção, precisamente pelo facto de funcionarem como objectos ímpares, podem ser integrados numa ou noutra colecção, de acordo com as regras, taxonómicas ou outras, que as regem. Pelo que me dizes, tu não passas de um objecto objectivo, que pensa que a objectividade, e mais nada, constitui a tua natureza. O Miguel, pelo contrário, pensa-se um objecto bastante subjectivo, com uma personalidade individualizada. No entanto, as coisas não são assim tão lineares. Os objectos não só têm uma vida própria, mas apresentam duas vidas, uma antes de entrarem numa colecção, e outra depois de serem coleccionados.

Neste momento, o objecto Miguel não se conteve: – Peço desculpa, mas eu não sou colecionável por ninguém. Sempre vivi sozinho, identifiquei-me enquanto peça única, um objecto raro e não colectável.

O papel discordou: – Não é bem assim, como qualquer outro objecto ou pessoa, tu poderás ser coleccionado, mais tarde ou mais cedo. Quanto a ti, Daniel, para além das tuas duas vidas que referi, tu dás uma terceira vida ao teu coleccionador, mesmo antes de ele te colectar. Dito de outra forma, tu és o teu primeiro objecto, ao circular nas utilizações das pessoas que te usam na sua vida quotidiana; o teu segundo objecto é a colecção (científica, artística, histórica, individual, etc.) que não se constrói sem ti; e o teu terceiro objecto é o coleccionador, que edifica a sua identidade contigo, tu que és o elemento constituinte da sua colecção. Tu coincides, de facto, com o verdadeiro sujeito deste processo, tu indicas os usos que te conferem e indexas os símbolos que se inscrevem na tua pele.

– Tem piada, nunca pensei nisso, avançou Daniel. Mesmo estando sujeito às regras da minha colecção, eu é que sou o sujeito, o dono de mim próprio? Podemos comunicar através de uma inter-subjectividade, para além da inter-objectividade a que estava habituado?

– Mais ou menos (esclareceu o papel, agora um pouco mais satisfeito por ter conseguido perturbar algumas certezas dos outros objectos com quem discutia). Mas vamos deixar estas considerações algo abstractas e falar do vosso valor social como objectos, o que significa também dedicarmo-nos a reflectir acerca do valor de todos os objectos simultaneamente como objecto e sujeito sociais. Susan Pearce diz-nos que o valor sócio-cultural dos objectos colecionáveis entende-se a partir de várias dicotomias: em primeiro lugar, a oposição entre o autêntico e o não – autêntico, entre o real e o falso. Ó objecto Miguel, na tua opinião, achas que és autêntico ou espúrio?

– Duvidas disso? respondeu apressadamente o objecto – indivíduo. A minha autenticidade deriva da minha unicidade, do meu percurso biográfico

original. Aqui o Daniel é que já não sei, é tão banal e igual aos outros colegas da sua colecção...

– Mas quem te encomendou o sermão? (contestou, indignado, Daniel). Também existem colecções genuínas, às quais pertence obviamente, e outras que são falsas. O valor de um objecto não se mede por ser original, mas por ser originário de algo, e por isso mesmo articulável com um grupo de outros objectos que o precedem ou que lhe são contemporâneos.

– Bom, penso que ambos encerram uma parte da razão, ajuizou o objecto – papel. Sabem que a segunda polaridade que Susan Pearce refere, para a construção do valor social do objecto colecionável, é a sua “normalidade / anormalidade”?

Daniel interrompeu-o: – Ah, eu sou normalíssimo, porque pertence a uma série perfeitamente catalogada, indexada, codificada e legendada.

– Pois eu gosto de me considerar estranho, estrangeiro, mesmo excêntrico, uma espécie de estrela do *show business* dos leilões de objectos raros, uma estrela sempre em estreia e, por isso mesmo, nunca em histeria, acrescentou o Miguel.

– Talvez isso se ligue à terceira tensão na criação de valor de um objecto, aquilo que é “arte” e aquilo que não o é, ou seja, a repulsão entre a obra-prima e o artefacto.

– Bem, de arte não percebo muito, disse o Daniel, mas até nem sou feio, por um lado, considerando alguns dos outros objectos da colecção a que pertence. Por outro lado, a minha beleza é aquela que emana do grupo onde me insiro. Toda a colecção é, neste aspecto, colectiva...

– Não está mal dito, mas eu, sem ofensa, acho-me bastante agradável à vista, qualquer coisa como um objecto que objectiva exemplarmente a própria estética, alegou, ufano, o Miguel.

O objecto – papel fez uma espécie de ponto de ordem: – Bem, bem, continuemos. Em relação com a anterior dicotomia, encontramos diferenciado o que é cultura ou tradição e o que se encontra despojado desses traços.

Miguel tomou a palavra: – Embora ache que o Daniel não vive sem tradição, eu, ao lembrar-me de Gadamer, prefiro a tradução entre as culturas, se bem que cada uma delas, e os seus objectos colecionáveis, devam exibir a respectiva diferença, neste mundo multicultural.

Retomando o fio à meada, o objecto – papel prosseguiu: – Outras oposições de Susan Pearce ligam-se àquilo que é importante e o que é standard, ou o que se mostra interessante e provocador ao invés daquilo que é entediante. Nesta perspectiva, há objectos passíveis de registo científico e aqueles que permanecem sem um contexto de saber circunscrito.

A isto comentou o objecto – colecção, da seguinte maneira: – Bem, já sei que o Miguel vai dizer que eu sou um objecto mediano, sem interesse, e portanto não digno de figurar num livro de Ciência, mas parece-me que um objecto – indivíduo como ele não sobreviveria se não se articulasse à sociedade dos objectos de que falava aqui o amigo objecto – papel.

– Estou de acordo com o Daniel, interveio este último: de facto, o que seria a singularidade do objecto – indivíduo se não se apoiasse na regularidade da colecção para se destacar? E quanto tempo viveria a provocação sem um sistema ou uma sistematização do conhecimento alvo da sua crítica? Por certo a Ciência nunca se teria constituído sem as colecções de objectos ou de saberes, mesmo pouco ou diversamente organizados, que lhe antecederam ou que se lhe opõem.

Em resumo, para entender o valor dos objectos, sejam eles únicos ou em série, gozando de uma vida plena de utilizações e imbuída de aspectos sócio-simbólicos, ou encontrando-se integrados numa colecção, é preciso insistir nesta convicção referida supra: os objectos apresentam, simultaneamente, uma biografia individual e uma genealogia colectiva. Numa tal perspectiva, assemelham-se profundamente aos sujeitos, embora ostentem outro nome. Ou seja, se os objectos se revelam como inscrições dos sujeitos, também os sujeitos apresentam-se enquanto traços dos objectos. Assim sendo, as colecções de objectos são ora colecções de sujeitos escritos ou objectivados, ora grupos de objectos que, por vezes, constroem o seu próprio (e o nosso) trajecto de vida sócio-cultural, sem que os actores sociais sempre se dêem conta disso. Os objectos colecionam-nos tanto quanto nós os colecionamos.

OUTROS

Oi Ana

Você ainda está no Rio? Andei enrolada e viajando, mas gostaria de vê-la.

Abraços Tetê.

(Tete Moraes)

P.S: trato de colecionar boas lembranças. Só. Beijos.

Viva,

Como sabes tenho algumas coleções bem organizadas e definidas no tempo. A coleção de sacanices que me fizeram ao longo destes (que me parecem) séculos inúteis de vida também contam?

Beijos

(XXXXX)

Obrigada, Luísa

Boa sorte para o trabalho e muito obrigada pelo convite.

Não me lembro de ter feito coleções e não tenho material que me pareça adequado. Poderei todavia pensar se algo se poderia enquadrar – pela palavra e uma imagem – a partir do que conheci de pessoas que compram coleções. Interessar-te-ia, Luísa?

Até breve,

Helena

(Helena Langrouva)

Ana

Félicitation pour cette bonne idée, de plus je ne crois pas avoir déjà connu quelqu'un aborder avec sérieux ce sujet.

Nous attendons bien sûr la suite.

Amitiés de Corse et bonne fortune dans cette entreprise.

J-Marie

(Jean-Marie Prescelti)

Olá!

A ideia é gira. Mas pela sua mensagem e pela sua maneira de ser posso garantir que coleciona amigos.

BJS

Mário

(Mário Fortes)

Cara Professora,

Espero que esteja tudo bem consigo.

Agradeço o convite que nos fez. Infelizmente não posso ajudá-la porque nunca fiz coleções, embora ache que é algo fascinante. Por isso, fico à espera de ver o produto final das reflexões.

Desejo-lhe um óptimo Outono, uma vez que no Alentejo se passa muito frio! Inês

(Inês Bolinhas)

Querida Ana Luisa,

Eu não faço coleção, quando criança até quis fazer alguma, mas perdeu-se no tempo e nos espaços.

Creio que será difícil ajudar, mas desejo-te muito sucesso nesta belíssima empreitada.

Muitas lembranças deste Rio que começa a esquentar. Ainda vivemos intensamente a primavera.

Abraços,

Heloisa

(Heloisa Domingues)

Olá Ana

Disse-me, há alguns anos, uma colega de trabalho que eu coleciono “fítilhos que não servem para o uso”.

Naquele tempo, uns 15 anos atrás, envelopes, pedaços de fitas e barbante, caixas, etc. Hoje, seria material reciclável.

Mas a minha caixa de botões velhos é linda.

Abraços esperando que um dia a minha filha fotografe para você o material.

Adorei a sua iniciativa.

AnaM

(Ana Maria Ribeiro de Andrade)

Olá Ana:

Quanto ao coleccionismo, sou uma desgraça! Nada! Nunca tive essa “mania”, nem quando os outros meninos juntavam cromos de desenhos animados. A única coisa que faço é guardar pequenos objectos que tenham significado especial: o 1º bilhete de cinema dos meus filhos, as passagens de avião de umas férias muito boas, pecinhas chinesas de bambu ou papel e, claro está, tudo o que sirva para a minha casa de bonecas. Penso que isto não se pode chamar colecção.

Luísa

(Luísa Borralho)

Olá

Guardo “coisas dispersas que me dizem coisas” mas não coleciono.

Boa sorte na tua colecção de textos.

Saudações chuvosas de Lisboa.

Elisa

(Elisa Maia)

Como vai?

Este Outono com muitos projectos! Desejo-lhe felicidades.

Sobre as colecções nada tenho para colaborar. Nunca gostei de coleccionar o que quer que seja, pelo contrário, tenho uma enorme apetência para limpezas.

Coisas a mais não são comigo. Cada vez mais racionalizo os objectos.

Um dia destes que venha a Évora diga alguma coisa, gostava de a ver e conversar consigo.

Até lá bons projectos.

Um abraço.

Angelina

(Angelina Costa)

Bien chère Ana

Quant à l'article, je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi mais ne pense pas être capable de dire quoique ce soit de personnel et d'intéressant sur ce sujet pour plusieurs raisons; primo, je n'aime pas les collections et ne suis pas du tout collectionneuse. J'ai enlevé 25 tableaux dans la maison car je souffrais de claustrophobie due à l'excès artistique (...)

Je t'embrasse fort Marie-Paule

(Marie-Paule Désaulniers)